

Comparativo de estructuras productivas exergoeconómicas aplicadas a sistemas de refrigeración por compresión de vapor simple

R. M. Suarez-Aquino^{1**}, W. C. Bonilla-Blancas¹, M. B. Arce-Vazquez¹, R. Lugo-Leyte², M. Salazar-Pereyra^{1*}
¹División de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Av. Tecnológico S/N, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

*msalazar@tese.edu.mx, ** Catedra COMECYT

²Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina, 09340, Iztapalapa, CDMX, México.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Este trabajo presenta los criterios para la elección de una estructura productiva de tres casos para realizar un análisis exergoeconómico con base a la Teoría del Costo Exergético para determinar los costos de operación exergéticos y exergoeconómicos del ciclo de refrigeración por compresión mecánica utilizando el refrigerante HFC-134a. Se realiza un estudio energético y exergético para determinar el coeficiente de desempeño, flujos exergéticos y eficiencias exergéticas del ciclo. Con base a los criterios y resultados obtenidos, la estructura productiva del caso dos, donde el condensador se considera como un componente productivo y el calor absorbido del recinto frigorífico se contempló como recurso del evaporador, está estructura es la idónea para aplicarla a estos sistemas de refrigeración y extrapolarla a sus diferentes configuraciones.

Palabras clave: Análisis exergoeconómico; costos de operación; estructura productiva; ciclos de refrigeración.

Abstract

This paper presents the criteria for choosing a productive structure of three cases to perform an exergoeconomic analysis based on the Exergetic Cost Theory to determine the exergetic and exergoeconomic operating costs of the mechanical compression refrigeration cycle using the HFC-134a refrigerant. An energy and exergetic study is carried out to determine the performance coefficient, exergetic flows and exergetic efficiencies of the cycle. Based on the criteria and results obtained, the productive structure of case two, where the condenser is considered as a productive component and the heat absorbed from the refrigeration area is considered as a resource of the evaporator, this structure is the ideal one to apply to these cooling systems. refrigeration and extrapolate it to its different configurations.

Key words: Exergoeconomic analysis; operations cost; productive structure; refrigeration cycle

Introducción

Los equipos de refrigeración son sistemas que tienen diferentes aplicaciones en los sectores domésticos, industriales, transporte y aire acondicionado. Estos sistemas tienen un gran consumo de energía eléctrica, por esa razón tiene una enorme relevancia el estudio de estos equipos para la mejora, optimización y/o diseño, y así obtener mayores coeficientes de desempeño y mínimos consumos de potencia.

Al establecer un análisis energético para este tipo de sistemas se determina el consumo de potencia, las cargas térmicas, el coeficiente de desempeño, sin embargo, este análisis no determina las irreversibilidades que existen en el sistema, el cual es el tema de interés, ya que al determinar en donde se generan dichas irreversibilidades se podrán cuantificar de manera monetarias y realizar las mejoras necesarias.

Con un estudio exergético se pueden localizar las irreversibilidades que se generan en el sistema, así mismo, se pueden determinar las corrientes y eficiencias exergéticas de cada componente y del ciclo. Si bien, un estudio exergético es una gran herramienta para el estudio de estos sistemas térmicos, no pueden cuantificar de manera monetaria el costo que generan las irreversibilidades. Sin embargo, se aplica una herramienta de mucha ayuda para la predicción, optimización, diseño y evaluación de los sistemas térmicos, la termoeconomía. La termoeconomía se puede considerar una ciencia nueva que conecta la termodinámica y la economía, proporciona

herramientas para resolver en sistemas térmicos complejos difícil de resolver utilizando técnicas convencionales de análisis de energía.

Los principales campos de aplicación de estos desarrollos se encuentran principalmente en el área de las grandes centrales de cogeneración, ciclos combinados, generación de potencia, plantas químicas, etc., mientras que en el dominio de la refrigeración y aire acondicionado son limitados.

Misra et al, Tsatsaronis y Pisa [1, 2], utilizan una técnica iterativa de mejora del rendimiento termoeconómico donde un analizador puede participar en la elección de criterios en el proceso de optimización. Valero y colaboradores utilizan el concepto de Teoría del Costo Exergético, Torres y Valero [3], el cual consiste asignar un costo a cada flujo de exergía y la mejora del rendimiento termoeconómico del sistema se realiza mediante la optimización local de los subsistemas, Frangapoulos [4], han utilizado la descomposición funcional del sistema en la optimización termoeconómica de los sistemas. Ellos representan adecuadamente las diferentes direcciones del desarrollo de la termoeconomía. Sin embargo, existen pocos trabajos en la literatura científica que aplica este análisis termoeconómico a estos sistemas.

Misra et al [1], aplicó un estudio termoeconómico a un sistema de refrigeración por absorción de vapor de agua y amoníaco, la metodología que utiliza se basa en la minimización de costos, donde, se calculan los costos económicos de todos los flujos y productos internos del sistema mediante la formulación de balances de costos termoeconómicos. La optimización del sistema se lleva a cabo mediante un procedimiento iterativo.

d' Accadia y de Rossi [5], aplica la optimización económica de una planta de refrigeración convencional donde emplea la Teoría de los costos exergéticos [3] para evaluar los costos de los flujos y productos internas del sistema, además, se propone una estructura productiva, donde se muestra el recurso, producto o residuo de cada componente del sistema (flujos exergéticos) y el propósito principal del sistema. De igual modo se plantea el concepto de negentropía para la formulación del balance de costos.

Piacentino y Talamo [6], publicaron un estudio cuyo objetivo era aplicar el enfoque termoeconómico de una manera convencional, basado en la división de la exergía física en sus componentes térmicos y mecánicos para diagnosticar un sistema simple de refrigeración por compresión de vapor.

Hernández-Mora et al [7], plantean una estructura productiva para obtener un modelo matemático de los costos con y sin imputación del residuo a los equipos, en donde, los resultados presentan un aumento de 56.8 % de aumento cuando se le imputa el residuo.

Bonilla-Blancas et al [8], realizan un estudio exergoeconómico a un sistema de refrigeración por compresión mecánica utilizando CO₂ transcrito, en el cual establecen la presión de descarga del compresor en función de la temperatura del enfriador, cuando está funcionando a las temperaturas ambientales mayores a 20 °C. También se muestra el efecto de variar la temperatura de la cámara fría. En el análisis, se obtienen coeficiente de desempeño (COP), el rendimiento exergético, así como los costos de operación de cada equipo del ciclo.

Lugo et al [9], realizaron un análisis exergoeconómico, donde se realizó una estructura productiva de los componentes del ciclo, obteniendo las corrientes exergéticas que actúan como productos y/o recursos de cada equipo, con base a estos, se evaluaron los costos de operación exergéticos y exergoeconómicos en función de la temperatura ambiental y frigorífica.

Aunque existen en la literatura científica, trabajos de investigación que establecen un análisis termoeconómico de los sistemas de refrigeración, cada trabajo tiene un enfoque diferente y por consiguiente, muestran resultados diferentes, esto se debe a que este tipo de análisis (exergoeconómico) se emplean generalmente para sistemas de generación de potencia, los cuales tienen estructuras rígidas, es decir, cada uno de sus componentes tienen un propósito bien definido, y sin embargo, por lo general, este tipo de estudio no es aplicado a sistemas consumidores de potencia. Por tal motivo, se comparan tres casos de estructuras productivas exergoeconómicas, Hernández-Mora et al, Bonilla-Blancas et al y Lugo et al [7, 8, 9], para determinar una estructura general que se pueda aplicar a los ciclos de refrigeración.

Metodología

La metodología se presenta en tres secciones: en una se determinan las expresiones más significativas del ciclo con base a un análisis energético y exergético; en otra sección se describen los parámetros para obtener los costos de operación exergéticos y exergoeconómicos; y en la última sección se describen los tres casos de estructuras productivas.

Análisis de la Primera y Segunda Ley de la Termodinámica

El ciclo de refrigeración está compuesto por tres equipos y un dispositivo: compresor, condensador, evaporador y la válvula de estrangulamiento. De igual modo, se observa un motor eléctrico, pero, por lo general este equipo viene integrado al compresor, sin embargo, en la imagen se coloca por separado para su respectivo análisis, Fig. 1.

Fig. 1: Ciclo de refrigeración por compresión de vapor.

Fig. 2: Diagrama Temperatura-entropía.

En la Fig. 2 se describen los procesos del ciclo de refrigeración sin considerar las caídas de presión y las fricciones que se generan en el sistema. A la entrada del compresor, Estado 3, el refrigerante se encuentra como vapor saturado seco o sobrecalentado; ingresa al compresor donde el refrigerante se comprime de manera adiabática, donde la presión aumenta hasta la presión del condensador, ocurre lo mismo con la temperatura, el refrigerante se encuentra como vapor sobrecalentado, Estado 4. El refrigerante entra al condensador donde se rechaza el calor a presión constante y ocurre un cambio de fase, el fluido de trabajo sale del condensador como líquido saturado o líquido comprimido, Estado 5, posteriormente, el refrigerante entra a la válvula de estrangulamiento donde la temperatura y la presión disminuye antes de ingresar al evaporador, Estado 6, este proceso se realiza a entalpía constante. En el Estado 6, el refrigerante se encuentra como vapor húmedo y por consiguiente tiene una calidad. Al entrar al evaporador, el fluido de trabajo absorbe el calor de la cámara frigorífica a temperatura constante, la mezcla se evapora hasta que cambia a líquido saturado seco o sobrecalentado, Estado 6, el refrigerante entra al compresor y de esta manera se completa el ciclo.

Las expresiones más significativas del ciclo de refrigeración con base a un análisis energético se establecen en la Tabla 1.

Tabla 1: Balance de energía y masa del CRCS.

Potencia suministrada al compresor
$\dot{W}_{\text{comp}} = \frac{\dot{m}_{\text{ref}}(h_4 - h_3)}{\eta_{\text{mec}}}$
Efecto frigorífico del evaporador
$\dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_{\text{ref}}(h_3 - h_6)$
Coefficiente de desempeño
$COP = \frac{\dot{Q}_{\text{evap}}}{\dot{W}_{\text{comp}}}$
Flujo másico del evaporador de alta temperatura
$\dot{m}_{\text{ref}} = \frac{\dot{Q}_{\text{evap}}}{(h_3 - h_6)}$

La ecuación (1) representa el flujo de exergía de los estados termodinámico del ciclo.

$$\dot{\mathcal{E}}_i = \dot{m}_{\text{ref}}[(\mathbf{h}_i - \mathbf{h}_0) - T_0(s_i - s_0)] \quad (1)$$

Con base al análisis exergético se determinan los flujos exergéticos, sin embargo, el flujo exergético del calor rechazado se expresa de dos maneras como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2: Balance exergético del CRCS.

Motor eléctrico
$\dot{\mathcal{E}}_1 = \frac{\dot{m}_{\text{ref}}(\mathbf{h}_4 - \mathbf{h}_3)}{\eta_{\text{mec}}\eta_{\text{ele}}}$
Compresor
$\dot{\mathcal{E}}_2 = \frac{\dot{m}_{\text{ref}}(\mathbf{h}_4 - \mathbf{h}_3)}{\eta_{\text{mec}}}$
Condensador
$\dot{\mathcal{E}}_7 = \dot{Q}_{\text{cond}} \left(1 - \frac{T_0}{T_4} \right)$
Condensador
$\dot{\mathcal{E}}_7 = \dot{Q}_{\text{cond}} \left(1 - \frac{T_0}{\frac{\mathbf{h}_4 - \mathbf{h}_5}{s_4 - s_5}} \right)$
Evaporador
$\dot{\mathcal{E}}_8 = -\dot{Q}_{\text{evap}} \left(1 - \frac{T_0}{T_6} \right)$

Para determinar el flujo exergético del calor rechazado, en una expresión de se utiliza el factor de Carnot, y esta ecuación se emplea para la estructura productiva donde el condensador se considera como un componente productivo, y la expresión distinta se determina con el factor de Gouy-Stodola, el cual indica la temperatura promedio en un dispositivo térmico.

La eficiencia exergética del CRCS es la relación entre el producto de deseado (calor retirado del recinto) y el recurso requerido (energía eléctrica)

$$\eta_{\text{exeCR}} = \frac{\dot{\mathcal{E}}_8}{\dot{\mathcal{E}}_1} \quad (2)$$

Análisis termoeconómico del sistema de refrigeración

Teoría del Costo Exergético, Torres y Valero [3], es un estudio termoeconómico del CRCS, en donde, se determina el recurso, producto y/o residuo del ciclo y de cada uno de sus componentes y de esta manera se aplica un estudio exergoeconómico donde se definen los costos exergéticos y exergoeconómicos.

El costo exergético unitario es la relación que hay entre el costo exergético y el flujo de exergía y se escribe de la siguiente manera:

$$k^* = \frac{E^*}{\dot{\mathcal{E}}} \quad (3)$$

Los costos exergéticos unitarios de las corrientes, es el costo unitario k^*_F , es el costo unitario del recurso de cada equipo.

El producto que existe entre los costos unitario exergético y la irreversibilidad de cada equipo son costos de operación exergéticos

$$COE = k^*_F \dot{I} \quad (4)$$

Los costos de operación exergoeconómicos generados por cada equipo se expresa de la siguiente manera:

$$COEE = c_{Fi}(\dot{F}_i - \dot{P}_i) \quad (5)$$

Descripción de las estructuras productivas

La estructura productiva es una serie de bloques que representa los componentes que conforman un sistema térmico, en ella se muestran los recursos, productos y/o residuo que componen cada componente y el sistema completo. En la Fig. 3, se muestran los tres casos, Hernández-Mora et al, Bonilla-Blancas et al y Lugo et al, [7, 8, 9] que se analizan.

Para los tres casos, el motor eléctrico y el compresor tienen el mismo recurso y producto. En el motor eléctrico, el flujo de exergía 1 es el recurso, el cual proviene de la energía eléctrica, recurso principal del sistema y el producto es flujo de exergía 2, el cual es el recurso del compresor, mientras que, el producto de este componente es el aumento exergético por la diferencia de 3 a 4 que sucede en el proceso de compresión.

Fig. 3: Estructuras productivas de los casos del CRCS

En la Fig. 3 (a) se muestra la estructura del caso 1. En el condensador, el recurso es la diferencia entre las corrientes 4 y 5 y su resultado es el flujo de exergía 7, esta corriente representa el residuo total del sistema, así mismo, la corriente exergética 5 es producto del condensador, igualmente, es recurso de la válvula de expansión, el producto de este componente es el flujo de exergía 6. La corriente exergética que ingresa a el evaporador es la diferencia de exergía que ocurre en el proceso de evaporación, mientras tanto, su producto es el flujo de exergía 7, este flujo de exergía es el fin productivo del ciclo. En esta estructura, el condensador se considera como un componente disipativo porque no produce algún producto funcional que se desempeñe como recurso de otro componente. Se puede interpretar la estructura tiene dos productos, la producción de frío y el calor desechado.

En la Fig. 3 (b) se presenta la estructura productiva del Caso 2. En el condensador, el recurso es el flujo de exergía 4 y se tiene dos productos, el primero es el flujo que continua en el sistema y sirve como recurso para la válvula de estrangulamiento, corriente 5, el segundo es el flujo de corriente 7 que se contempla como el residuo que genera todo el sistema que es el calor retirado y que no aporta nada en la remoción de calor del recinto, este se considera una irreversibilidad del componente. Para el componente del evaporador, su recurso es el flujo 8, que es el calor retirado de la cámara frigorífica, también se considera como un recurso para todo el sistema y este no tiene ningún costo ya que es parte de la carga térmica. Por otra parte, el producto del evaporador es la diferencia de corrientes de 6 y 3 que se origina por el proceso de evaporización. En esta configuración de la estructura productiva, el condensador se considera como un componente productivo, debido a que, uno de sus productos es funcional porque sirve como recurso para otro dispositivo.

La Fig. 3 (c) es la estructura productiva del caso 3. El recurso del es el flujo de exergía 4, los productos son el flujo de corriente 5 que actúa como el recurso de la válvula, la corriente exergética 7, es flujo de calor que retira del sistema, esta corriente se contempla como el residuo del sistema. El producto de la válvula es el flujo exergético 6, el cual también es el recurso del evaporador. Mientras tanto el producto de este equipo es el flujo 3, dicha corriente interactúa con el producto del compresor. Esta estructura productiva fue propuesta para un ciclo de refrigeración por compresión mecánica que utiliza CO₂. Esta estructura no contempla el flujo exergético 8 que proviene del retiro de la carga térmica del recinto frigorífico, por lo tanto, el arreglo no tiene validez para este tipo de ciclos de refrigeración debido a que, este flujo es el propósito principal del sistema.

Para este análisis se tiene en consideración el precio de la potencia eléctrica por cada $kW-h$ es de $\$0.793$ ($0.0002203 \text{ \$/kJ}$) CFE [11]. El valor del costo unitario de la corriente de calor que se retira del recinto frigorífico es igual a cero, debido a que es el calor que se retira no tiene costo puesto que es el calor que tiene el recinto. Además, el estudio se realizó con base a los siguientes parámetros: T_{amb} : $30^\circ C$, TCF : $-10^\circ C$, η_{sic} : 88% , η_{mec} : 98% , η_{ele} : 90% , TR : 5 .

Con base a la Teoría del Costo Exergético, se define el propósito, recurso, productos, residuos y/o perdidas de cada componente del sistema en análisis para elaborar una estructura productiva de la cual se obtiene un balance de costos exergéticos y exergoeconómicos, en donde, se plantea un sistema de ecuaciones en el que se resuelve con matriz característica, donde \vec{E}^* es el vector de los costos exergéticos y \vec{b}_1 es el resultado del vector de los flujos exergía, $\vec{\Pi}$ es el vector de los costos exergoeconómicos y \vec{b}_2 es el vector del resultante que contiene el precio del recurso primario [9].

A continuación, se muestra la matriz característica y los vectores para determinar los costos exergéticos y exergoeconómicos.

Se tiene una matriz característica de 8 por 8 para el Caso 1.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dot{E}_6 & 0 & 0 & -\dot{E}_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dot{E}_5 & -\dot{E}_4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}^* = \begin{pmatrix} E_1^* \\ E_2^* \\ E_3^* \\ E_4^* \\ E_5^* \\ E_6^* \\ E_7^* \\ E_8^* \end{pmatrix}, \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{\Pi} = \begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \Pi_3 \\ \Pi_4 \\ \Pi_5 \\ \Pi_6 \\ \Pi_7 \\ \Pi_8 \end{pmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} c_f \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En el Caso 2 se tiene una matriz característica de 8 por 8.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dot{E}_7 & 0 & -\dot{E}_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{E}^* = \begin{pmatrix} E_1^* \\ E_2^* \\ E_3^* \\ E_4^* \\ E_5^* \\ E_6^* \\ E_7^* \\ E_8^* \end{pmatrix}, \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{\Pi} = \begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \Pi_3 \\ \Pi_4 \\ \Pi_5 \\ \Pi_6 \\ \Pi_7 \\ \Pi_8 \end{pmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} c_f \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Se obtuvo una matriz característica de 7 por 7 para el caso 3, dado que, en esta configuración no se contempla el flujo exergético 8.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dot{E}_7 & 0 & -\dot{E}_5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \vec{E}^* = \begin{pmatrix} E_1^* \\ E_2^* \\ E_3^* \\ E_5^* \\ E_6^* \\ E_7^* \\ E_8^* \end{pmatrix}, \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{\Pi} = \begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \Pi_2 \\ \Pi_3 \\ \Pi_4 \\ \Pi_6 \\ \Pi_7 \\ \Pi_8 \end{pmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{pmatrix} c_f \dot{E}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

A partir de la preposiciones del modelo Recurso-Producto se estableció el modelo matemático para obtener los costos exergéticos y exergoeconómico y se exponen en las siguientes tablas.

Tabla 3: Ecuaciones de costos exergéticos y exergoeconómicos del Caso 1.

Equipo	Costos exergéticos	Costos exergoeconómicos
Entrada al motor eléctrico	$E_1^* = \dot{E}_1$	$\Pi_1 = c_f \dot{E}_1$
Motor eléctrico	$E_1^* = E_2^*$	$\Pi_1 = \Pi_2$
Compresor	$E_2^* = E_4^* - E_3^*$	$\Pi_2 = \Pi_4 - \Pi_3$
Condensador	$E_4^* = E_5^* - E_7^*$	$\Pi_7 = \Pi_4 - \Pi_5$
Válvula de expansión	$E_5^* = E_6^*$	$\Pi_5 = \Pi_6$
Evaporador	$E_8^* = E_6^* - E_3^*$	$\Pi_8 = \Pi_6 - \Pi_3$
Nodos	$E_3^* \dot{E}_6 = E_6^* \dot{E}_3$	$\Pi_3 \dot{E}_6 = \Pi_6 \dot{E}_3$
	$E_4^* \dot{E}_5 = E_5^* \dot{E}_4$	$\Pi_4 \dot{E}_5 = \Pi_5 \dot{E}_4$

Tabla 4: Ecuaciones de costos exergéticos y exergoeconómicos del Caso 2.

Equipo	Costos exergéticos	Costos exergoeconómicos
Entrada al motor eléctrico	$E_1^* = \dot{E}_1$	$\Pi_1 = c_f \dot{E}_1$
Motor eléctrico	$E_1^* = E_2^*$	$\Pi_1 = \Pi_2$
Compresor	$E_2^* = E_4^* - E_3^*$	$\Pi_2 = \Pi_4 - \Pi_3$
Condensador	$E_4^* = E_5^* + E_7^*$	$\Pi_4 = \Pi_5 + \Pi_7$
	$E_5^* \dot{E}_7 = E_7^* \dot{E}_5$	$\Pi_5 \dot{E}_7 = \Pi_7 \dot{E}_5$
Válvula de expansión	$E_5^* = E_6^*$	$\Pi_5 = \Pi_6$
Entrada al evaporador	$E_8^* = \dot{E}_8$	$\Pi_8 = 0$
Evaporador	$E_8^* = E_6^* - E_3^*$	$\Pi_8 = \Pi_6 - \Pi_3$

Tabla 5: Ecuaciones de costos exergéticos y exergoeconómicos del Caso 3.

Equipo	Costos exergéticos	Costos exergoeconómicos
Entrada al Motor eléctrico	$E_1^* = \dot{E}_1$	$\Pi_1 = c_f \dot{E}_1$
Motor eléctrico	$E_1^* = E_2^*$	$\Pi_1 = \Pi_2$
Compresor	$E_2^* = E_4^* - E_3^*$	$\Pi_2 = \Pi_4 - \Pi_3$
Condensador	$E_4^* = E_5^* + E_7^*$	$\Pi_4 = \Pi_5 + \Pi_7$
	$E_5^* \dot{E}_7 = E_7^* \dot{E}_5$	$\Pi_5 \dot{E}_7 = \Pi_7 \dot{E}_5$
Válvula de expansión	$E_5^* = E_6^*$	$\Pi_5 = \Pi_6$
Evaporador	$E_6^* = E_3^*$	$\Pi_6 = \Pi_3$

El costo de operación exergético indica el costo de las irreversibilidades que genera cada componente del sistema de manera exergética en unidades de potencia eléctrica. Mientras, los costos de operación exergoeconómicos traduce el costo exergético, en unidades monetarias

Resultados

En la Fig. 4 se muestra los costos de cada componente del ciclo. En los tres casos, el motor eléctrico tiene COE y COEE de 0.740 kW y 0.586 \$/h respectivamente. El compresor dispone de un comportamiento análogo al del motor eléctrico en los tres casos, en el cual, los COE y COEE son de 0.933 kW y 0.740 \$/h. Sin embargo, la disparidad entre los casos están los componentes disipativos, condensador y evaporador. En el caso 1, la válvula de expansión genera el 55 % de los costos totales del arreglo del caso 1, el condensador y el evaporador no genero ningún costo debido que se interpretaron como componentes disipativos. En el caso el condensador tiene 15.147 en COEE, 69 % del costo total del sistema. De igual modo, que en el caso 1, el evaporador origina ningún costo. Sin en cambio, en el caso 3, el evaporador genera 36 % y el condensador un 44 % de los COEE total de su caso.

Fig. 4: Costo de operación exergeoeconómicos.

Fig. 5: Costos de operación exerгéticos y exergeoeconómicos del CRCS.

Los COE y COEE del ciclo completo para cada uno de los casos se muestran en la Fig. 5. El caso 1 produce de costos exerгéticos y exergeoeconómicos de 3.676 kW y 2.915 \$/h respectivamente. El caso 2 tiene 17.844 kW y 21.869 \$/h de costos exerгéticos y exergeoeconómicos. Por último, el caso 3, tiene una generación de costos 30.798 kW y 24.423 \$/h. La diferencia en cuanto a los costos que existe entre los tres casos se debe a la interpretación que se les dio a los propósitos, de cada uno de los equipos del ciclo de refrigeración. El caso 1, el condensador se consideró como un componente disipativo, por esta razón, este equipo no generó algún costo y esto se vio reflejado en una disminución significativa en los costos.

Pare el caso 2, el condensador se evalúa como un componente productivo, por consiguiente, la irreversibilidad se interpreta como un residuo y el costo lo adquiere dicho equipo, y esto aumenta los costos de operación para el ciclo. La corriente de exergía 7 es un residuo y afecta al dispositivo que lo genera, en este caso el condensador, la corriente exerгética 8, el cual es la transferencia de calor que existe entre el medio frigorífico y el evaporador debe ser un recurso asignado para el evaporador para que realice su función correspondiente.

La diferencia que tiene el caso 3 con respecto al caso es el evaporador, no se toma en cuenta el flujo exerгético 8, para este caso no posible considerar esta estructura para los sistemas de refrigeración, debido a que esta corriente exerгética el objetivo principal del sistema.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con base a los resultados y de la descripción de las estructuras productivas, Fig. 3 se demuestra que la estructura productiva del Caso 2, Fig. 3 (b), es la ideal para los sistemas de refrigeración por compresión mecánica, por los siguientes criterios:

1. La estructura va de acuerdo con la física del sistema.
2. El condensador debe considerarse como un componente productivo porque uno de sus recursos funciona como recurso para la válvula de estrangulación y es donde se generan las mayores irreversibilidades y, por consiguiente, generan COEE.
3. La corriente exerгética 8, la cual es la transferencia de calor que existe entre la cámara fría y el evaporador debe considerarse como un recurso y no como un producto, debido a que sin esta corriente el evaporador no tiene un objetivo bien definido.

Análisis paramétrico

Se establece un comportamiento con base a la estructura productiva del caso 2, el cual es la estructura ideal para los sistemas de refinación por compresión de vapor mecánica.

La Fig. 6, muestra la eficiencia exerгética en función del COP, donde se modifica tanto, la temperatura ambiental y de la cámara frigorífica. Si se mantiene constante la temperatura frigorífica y la temperatura ambiental aumenta, el COP y la eficiencia exerгética disminuye. Sin embargo, si la temperatura ambiental se mantiene constante y la temperatura frigorífica disminuye, la eficiencia exerгética aumenta y el COP disminuye. Por ejemplo, en el Punto A, se tiene un COP de 2.76 con una eficiencia exerгética de 32.36 % y en el Punto B tiene un COP de 2 con 29.57 % de eficiencia exerгética. Esto quiere decir, si hay un aumento de 5° C, en la temperatura ambiente y se disminuye la temperatura 7 ° C en la cámara frigorífica, la eficiencia disminuye 2.79 % y 0.76 en el coeficiente de

desempeño. Esto se debe a que la relación de presiones de compresión se incrementa, desde el evaporador hasta el compresor, de esta manera, el trabajo de compresión aumenta y el efecto refrigerante disminuye.

Fig. 6: Eficiencia exergética en función del COP.

En la Figura 7, se muestra el comportamiento de la eficiencia exergética y costos exergoeconómicos en función de la temperatura ambiental y frigorífica. Si la temperatura de la cámara frigorífica permanece constante y la temperatura ambiente aumenta, el rendimiento exergético disminuye y los costos de operación aumentan, por el contrario, si se disminuye la temperatura frigorífica y la temperatura ambiente se mantiene fija, la eficiencia exergética y los costos exergoeconómicos aumentan. Por ejemplo, comparando el punto A y B, donde se tienen diferentes temperaturas de operación, los COEE y la eficiencia exergética aumentan y disminuye un 142.169 % y 2.79 respectivamente.

Fig. 7: COEE en función de la eficiencia exergética del ciclo de refrigeración.

Conclusiones

El estudio termoeconómico que se realiza a estos tipos de ciclos es de gran relevancia para optimizar, diseñar o realizar futuras mejoras.

Para realizar un análisis termoeconómico se debe seleccionar una estructura productiva donde se toma el calor absorbido de la cámara frigorífica como recurso del sistema, corriente exergética 8 y el calor disipado se contempla como una irreversibilidad, corriente exergética 7 y como no forma parte de la absorción de calor del espacio frigorífico se considera como un residuo del sistema, de esta manera, el equipo mayor afectado es el condensador, ocasionando mayores costos, seguido por el proceso de estrangulamiento, compresor, motor eléctrico y evaporador respectivamente.

Es de gran relevancia la interpretación de un análisis termoeconómico para esta clase de sistemas térmicos, que consumen potencia eléctrica, puesto que, el estudio termoeconómico se utiliza generalmente para sistemas de generación de potencia, los cuales tienen estructuras productivas rígidas, es decir, sus componentes tienen propósitos definidos.

De igual forma, con este análisis, se observa que los resultados tienen mayores afectaciones por las condiciones ambiental que las condiciones tecnológicas.

Agradecimientos

Al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, por el financiamiento de la Estancia Especializada a través del Programa de Investigadoras e Investigadores COMECyT EDOMEX.

Referencias

- [1] R. D. Misra, P. K. Sahoo y A. Gupta, «Thermoeconomic evaluation and optimization of an aqua-ammonia vapour-absorption refrigeration system,» *International Journal of Refrigeration*, vol. 29, nº 1, pp. 47-59, 2006.
- [2] J. G. Tsatsaronis, «Exergoeconomic evaluation and optimization of energy systems-application to the CGAM problem,» *Energy*, vol. 19, nº 3, pp. 287-321, 1994.
- [3] A. Valero, *Curso de doctorado Termoeconomía*, Zaragoza: Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Zaragoza, 2001.
- [4] C. Frangopoulos, «Application of the thermoeconomic functional approach to the CGAM,» *Energy*, vol. 19, nº 3, pp. 323-342, 1994.
- [5] F. d. Massimo Dentice d'Accadia, «Thermoeconomic optimization of a refrigeration plant,» *International Journal of Refrigeration*, vol. 21, nº 1, pp. 42-54, 1998.
- [6] M. Antonio Piacentino, «Critical analysis of conventional thermoeconomic approaches to the diagnosis of multiple faults in air conditioning units: capabilities, drawbacks and improvement directions. A case study for an air-cooled system with 120 kW capacity,» *International Journal of Refrigeration*, vol. 36, nº 1, pp. 24-44, 2013.
- [7] I. E. Hernández Mora, R. Lugo Leyte, A. E. Bonilla Blancas, T. López Arenas, M. Salazar Pereyra y H. D. Lugo Méndez, «Análisis exergoeconómico de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor incluyendo el costo de imputación por la formación del residuo,» *DYNA*, vol. 86, nº 208, pp. 336-345, 2019.
- [8] A. E. Bonilla Blancas, M. Salazar Pereyra, A. Mora Ortega, R. Lugo Leyte, H. D. Lugo Méndez y E. V. Torres González, «Operation costs exergoeconomic of transcritical refrigeration cycle with carbon dioxide.,» *International Journal of Ambient Energy*, vol. 40, pp. 1-9, 2018.
- [9] R. Lugo Leyte, N. Salazar Pereyra, O. A. Ruíz Ramírez, J. M. Zamora Mata y E. V. Torres González, «Análisis de costos de operación exergoeconómicos a un ciclo teórico de refrigeración por compresión de vapor usando HFC-134a,» *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 12, nº 2, pp. 361-370, 2013.
- [10] C. F. d. electricidad, «CFE,» 2018. [En línea]. Available: https://app.cfe.mx/aplicaciones/ccfe/tarifas/tarifas/Tarifas_casa.asp?Tarifa=DACTAR1&anio=2018. [Último acceso: 14 Diciembre 2018].